

Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması*

Mesut YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi

mesutyilmaz@karabuk.edu.tr

https://orcid.org/0000-0003-0053-5147

Güven BÜYÜKBAYKAL

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

guvenb@istanbul.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-1494-2176

Makale Başvuru Tarihi / Received : 03.04.2026

Makale Kabul Tarihi / Accepted : 18.05.2026

Makale Yayın Tarihi/Article Published : 31.05.2026

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.20440874

Özet

Anahtar Kelimeler:

Algoritmik Okuryazarlık, Sosyal Medya, Ölçek Uyarlama

Bu çalışmada Zarouali vd. (2021) tarafından geliştirilen *Algorithmic Media Content Awareness Scale (AMCA-S)* Türkçe'ye uyarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; haber tüketiminde Instagram platformunu kullandığını belirten 476 geçerli veriyi sunan katılımcılar ile haber tüketiminde Twitter(X) platformunu kullandığını belirten 211 geçerli veriyi sunan katılımcılar olmak üzere 687 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak *Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği (AMİF-Ö)* kullanılmıştır. AMİF Ölçeği orijinal formunda 4 boyutlu olarak 13 maddeden oluşmaktadır. Birden fazla faktöre yüklenme yaptığı için bir madde ölçekten çıkarılarak madde sayısı 12'ye düşürülmüştür. AMİF-Ö'nün Türkçe'ye uyarlanmasında öncelikle ölçek kullanım izni alınmıştır. Daha sonra ölçeğin Türkçe dil eş değerliliği alanında uzman kişilerce sağlanmıştır. Dil eş değerliliğiyle ilgili paralel testler, pilot çalışma gibi ön işlemlerin tamamlanmasının ardından çalışma verileri toplanmıştır. Toplanan verilerle ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliği test edilmiştir. Ölçeğin 4 boyutlu yapısı öncelikle Instagram platformu verileri ile Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve daha sonra Twitter(X) platformu kullanıcı verileri ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılarak ölçeğin Türkçe yapısı doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirliliği, Cronbach alfa katsayısı ve test-tekrar test ile incelenerek geçerli veriler elde edilmiştir. Ölçme değişmezliği Çoklu Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi (ÇGDFA) ile ölçeğin cinsiyet grubunda katı, yaş grubunda güçlü ve eğitim durumunda zayıf değişmezlik gösterdiği belirlenmiştir. Tüm bulgular, AMİF Ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olarak kullanıma uygun olduğunu göstermektedir.

Algorithmic Media Content Awareness Scale Turkish Form: A Validity and Reliability Study

Abstract

Keywords:

Algorithmic Literacy, Social Media, Scale Adaptation

In this study, the *Algorithmic Media Content Awareness Scale (AMCA-S)*, developed by Zarouali et al. (2021), was adapted into Turkish. The sample consists of 687 participants: 476 participants who reported using the Instagram platform for news consumption and 211 participants who reported using the Twitter (X) platform for news consumption. The *Algorithmic Media Content Awareness Scale (AMCA-S)* was used as the data collection tool. In its original form, the AMIF Scale consists of 13 items across 4 dimensions. Since one item loaded onto multiple factors, it was removed from the scale, reducing the scale to 12 items. In adapting the AMIF-Ö to Turkish, permission to use the scale was first obtained. Subsequently, the scale's linguistic equivalence in Turkish was ensured by experts in the field. After completing preliminary procedures, including parallel testing and a pilot study on linguistic equivalence, the study data were collected. The validity and reliability of the scale were tested using the collected data. The scale's four-dimensional structure was first validated using Exploratory Factor Analysis (EFA) with Instagram platform data and subsequently using Confirmatory Factor Analysis (CFA) with Twitter (X) platform user data. The scale's reliability was examined using Cronbach's alpha and test-retest methods, yielding valid results. The scale invariance was assessed via Multi-Group Confirmatory Factor Analysis (MG-CFA), revealing strong invariance across gender groups, robust invariance across age groups, and weak invariance across educational levels. All findings indicate that the Turkish version of the AMIF Scale is suitable for use as a valid and reliable data collection tool.

* Bu çalışma ikinci yazarın danışmanlığında birinci yazar tarafından hazırlanan "Sosyal Medya Kullanıcılarının Algoritmik Okuryazarlık Düzeyleri: Haber Tüketimi Örneği" adlı doktora tezinden üretilmiştir. (İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı)

1. GİRİŞ

Neil Postman (1986: 4) 20. yüzyılın son çeyreğinde politikanın ideolojiye değil, görselliğe dayandığından söz etmektedir. Günümüzde ise görsellerin algoritmalar aracılığıyla hedef kitlelere iletilebildiği bir iletişim sürecinin yaşandığı ortamda politikanın artık algoritmalara dayandığını söyleyebiliriz. Özellikle akıllı telefonların kullanımındaki artış ile medya tüketimi çoğunlukla içerik yayılımında algoritmaların kullanıldığı sosyal medya platformları üzerinden sağlanmaktadır. Her geçen gün algoritmaları ve yapay zekâ teknolojilerini daha fazla kullanan sosyal medya platformlarında kullanıcıların, medyadan gelen zararlı etkilere karşı sağlıklı bir şekilde medya içeriklerini tüketebilmeleri için bu platformlara karşı bilinçli bir yaklaşım sergilemeleri gerekmektedir. Bilinçli yaklaşım, algoritmik okuryazarlığa sahip olmakla mümkündür. Bu nedenle sosyal medya kullanıcılarının medya tüketiminde ne kadar bilinçli oldukları ise algoritmik okuryazarlık düzeyleri ile ilgilidir.

Algoritmik okuryazarlık, algoritmaların nasıl çalıştığını ve etkilerini anlamakla ilgili yetileri ifade etmektedir. Algoritmik okuryazarlığa sahip olmak hali hazırda medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlıklara sahip olmak anlamlarına gelebilmektedir. Algoritmik okuryazarlığa sahip olan bireyler medya iletilerini bilinçli bir şekilde tüketir, analiz eder, eleştirir, sorgulayabilir ve üretebilir. Böylelikle kullanıcılar sosyal ağlarda oluşturulan yapay çevrelerden gelen sabit görüşlerden etkilenmeyerek, çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilerle dijital ortamlarda verimli ve güvenli bir dolaşım sağlamaktadır.

Algoritmik okuryazarlık çevrim içi uygulama platform ve hizmetlerde algoritma kullanımının farkında olmak ile algoritmaların nasıl çalıştığını bilmenin birleşimi olarak tanımlanmaktadır (Dogruel vd., 2022: 116). Algoritmaların günümüzde özellikle sosyal medyada ve diğer medya araçlarında giderek daha fazla kullanılması, algoritmalar aracılığıyla karşılaşılan içeriklerin de sayısını artırmıştır. Bu nedenle kullanıcıların algoritmik içeriklerle karşılaştıklarının farkında olması önemli bir hale gelmektedir. Çünkü günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya platformlarında, kullanıcıların karşısına çıkan içerikler ile nasıl karşılaştığının farkında olması, her şeyden önce onları bilinçli bir birey yapmaktadır. Bilinçli olunması da karşılaşılan içeriklere karşı eleştirel yaklaşabilmeyi sağlamaktadır. Herhangi bir konu hakkında eleştirel bakış açısına sahip olabilmek ise o konu hakkındaki farkındalığı, yani bilgiyi gerektirmektedir. Aksi takdirde kullanıcılar, karşılaşılan algoritmik içerikler ile kolay bir şekilde yönlendirilmelere ve dezenformasyonlara maruz kalabilmektedir. Dolayısıyla medya içeriği hakkında farkındalığa ya da algoritmik okuryazarlığa sahip olunması kullanıcıları sosyal medya platformlarında güvenli bir şekilde gezinebilmelerini sağlayacaktır.

Algoritma farkındalığı ile ilgili çalışmalar, bireylerin çevrim içi uygulamalarda algoritmaların kullanıldığına dair farkındalık düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır (Eslami vd., 2015). Bireyler algoritmaların varlığının farkında olabilir ve dolayısıyla bir algoritmanın tam olarak ne olduğunu ve ne yaptığını anlamadan algoritmaların nerede kullanıldığını bilebilir. Yani algoritmik farkındalık, algoritmaların nasıl çalıştıklarını bilmekten ziyade algoritmaların var olduğu ve kullanıldığı bilgisi olarak tanımlanabilir (Dogruel vd., 2022: 119).

Bu tez çalışmasında sosyal medya kullanıcılarının algoritmik okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yurt dışında Zarouali vd. (2021) tarafından geliştirilen Algorithmic Media Content Awareness Scale (AMCA-Scale)'in - Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği (AMİF Ölçeği)- Türkçe'ye uyarlaması yapılacaktır. Zarouali vd.'nin (2021: 10) belirttiği üzere geliştirdikleri Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği ile bir toplumun algoritmik okuryazarlık düzeyleri incelenebilmekte ve zaman içerisindeki değişiklikleri gözlenebilmektedir.

Bu araştırmanın amacı, yurt dışında Zarouali vd. (2021) tarafından geliştirilen "Algorithmic Media Content Awareness Scale" (AMCA-scale) ölçeğini Türkçe'ye uyarlamak ve psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmada Türkçe'ye "Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği" (AMİF-Ölçeği) olarak uyarlanan ölçeğin, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılarak ölçeğin Türkçe versiyonunun literatüre kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık (AMİF) Ölçeği, Türkçe'de geçerli bir ölçme aracı mıdır?
2. Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık (AMİF) Ölçeği, Türkçe'de güvenilir bir ölçme aracı mıdır?

2. YÖNTEM

Orijinali Zarouali vd. (2021) tarafından geliştirilen 13 maddeli Algorithmic Media Content Awareness Scale (AMCA-S) Türkçe formu olan Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğini

belirlemek için yürütülen araştırmada nicel yaklaşım gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın modeli genel ve ilişkisel taramayı içeren bir tarama araştırması modelidir. İşlemlere başlamadan önce en başta ölçek sahibinden ölçeğin kullanımı için izin alınmıştır.

Zarouali vd. (2021) tarafından geliştirilen Algorithmic Media Content Awareness Scale'i (AMCA-Scale) - Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği- Türkçe'ye uyarlayarak bir ölçek uyarlama çalışmasına karar verilmesinin ardından, ölçek uyarlama çalışmasının ilk aşaması olan ölçek sahibinden izin alınması için ölçeğin geliştirildiği makalede sorumlu yazar olarak yer alan Dr. Brahim Zarouali ile 31 Ekim 2022 tarihinde e-posta yoluyla iletişim kurularak, ölçeğin kullanımı hakkında kendisinden gerekli izin alınmıştır. Daha sonra ölçeğin çeviri işlemlerine başlanarak dil eşdeğerliliği çalışmasına geçilmiştir.

3. DİL EŞDEĞERLİLİĞİ ÇALIŞMASI

Ölçek uyarlama çalışmalarının çeviri aşaması için literatürde çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır; (Hambleton ve Patsula, 1998; Herrera vd. 1993; Sousa ve Rojjanasirrat, 2011). Bu yaklaşımlar arasından çalışmamızda Hambleton ve Patsula'nın (1998) geliştirdiği ölçek uyarlama aşamaları ve onların geliştirdiği aşamalar üzerinden incelemelerde bulunan Deniz'in (2007) önerdiği ölçek uyarlama aşamaları uygulanmıştır. Bunların dışında bir de Hançer'in (2003) ölçeklerin yazım dilinden başka bir dile çevrilmesi ile ilgili çalışmasında yer alan geleneksel yaklaşım da yapacağımız çeviri aşaması için dikkate alınmıştır. Yurt dışında geliştirilen ölçeklerin uyarlama aşamalarında en çok kullanılan yaklaşımlardan birisi olan geleneksel yaklaşım, üç temel unsuru içermektedir. Birinci olarak orijinal ölçek hedef dile çevrilir. İkinci olarak hedef dile çevrilen ölçek tekrar orijinal diline çevrilir. Son olarak iki çeviri arasındaki eşitliğin her iki dili de konuşan örneklem üzerinde denenmesi ve sınanması aşaması gelmektedir (Hançer, 2003: 49-50). Bir ölçek uyarlama çalışmasında aynı zamanda kültürler arası bir uyarlama yapıldığı unutulmamalıdır. Bu doğrultuda dil eş değeri kadar önemli bir konu olan kavramsal eş değeri (Aksayan ve Gözüm, 2002: 12). Dolayısıyla ölçeğin Türkçe'ye uyarlama aşamasında çeviri işlemlerinde kavramsal eş değeri ve Türkçe anlam bütünlüğüne dikkat edilmiştir.

Çalışmamızda kullanmaya karar vermiş olduğumuz Algorithmic Media Content Awareness Scale'in (AMCA-Scale) ölçeğin orijinal formu, İngilizce yeterliliğe sahip gazetecilik alanında akademisyen olarak görev yapan yazar tarafından İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiştir. Daha sonra İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında uzman bir akademisyen tarafından ölçeğin orijinal formu ile Türkçe formu karşılaştırılarak kontrolleri sağlanmıştır. Ölçekte kavramsal eş değeri ve etkin cümle yapılarının ön planda olduğu fark edilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Türkçe dil geçerliliğinin sınanması için Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman bir akademisyen ile ölçeğin Türkçe'ye çevrilen formundaki maddelerin anlaşılabilirlik açısından değerlendirilmesi yapılarak, ölçeğin anlaşılır olduğu sonucuna varılmıştır. Daha sonra ölçek yapısının alana uygunluğunun kuramsal olarak değerlendirilmesi için gazetecilik ve medya çalışmaları alanında uzman iki akademisyenin görüşleri alınarak ölçeğin uygunluğu onaylanmıştır. Bu işlemlerin ardından ölçeğin dilsel eş değeri ve pilot çalışması aşamasına geçilmiştir.

Ölçeğin dil geçerliliğinin test edilebilmesi için Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Programında öğrenim gören 24 öğrenciye üç hafta ara ile ölçeğin önce Türkçe formu daha sonra orijinal formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler Pearson r korelasyon analizine tabi tutularak ölçeğin dil eş değeri inceleme yapılmıştır.

AMİF Ölçeği Instagram örneğinin İçerik Filtreleme faktöründe Türkçeye uyarlanan ölçek ile orijinal ölçek arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r= 0,540, p<0,01$).

AMİF Ölçeği Instagram örneğinin Otomatik Karar Verme faktöründe Türkçeye uyarlanan ölçek ile orijinal ölçek arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r= 0,707, p<0,01$).

AMİF Ölçeği Instagram örneğinin İnsan-Algoritma Etkileşimi faktöründe Türkçeye uyarlanan ölçek ile orijinal ölçek arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r= 0,737, p<0,01$).

AMİF Ölçeği Instagram örneğinin Etik Değerler faktöründe Türkçeye uyarlanan ölçek ile orijinal ölçek arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r= 0,713, p<0,01$).

Çalışmanın ilerleyen kısımlarında yapılan Açıklayıcı Faktör Analizinde de görüleceği üzere İçerik Filtreleme faktörünün dördüncü maddesi ölçekten çıkartılacaktır. Yapılan incelemede İF4 maddesinin dil eş değeri de olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bunun sebebi ölçeğin orijinalinde de görüleceği üzere (Zarouali vd., 2021) -FIL4 maddesi- maddesinde birden fazla fiilin bir arada olmasından kaynaklanmaktadır. Ölçek

uyarlamada dikkat edilecek önemli hususlardan birisi ölçeğin bir maddesinde birden fazla fiilin yer almamasıdır (Aksayan ve Gözüm, 2002: 12). Her ne kadar korelasyon oranı açısından İçerik Filtreleme faktörü Cohen'in (1988) ölçütlerini karşılarsa da diğer faktörlerle kıyaslandığında daha az bir korelasyon oranı bulgusunun sebebi İF4 maddesi olduğu anlaşılmaktadır.

4. PİLOT ÇALIŞMA

Ölçeğin çeviri işlemleri ve dil geçerliliğinin sağlanmasının ardından pilot çalışma aşamasına geçilmiştir. Pilot çalışmada ölçeğin iç tutarlılık ve madde toplam korelasyonları arasındaki uyumlulukların incelenmesi yapılacaktır. 50 civarında bir örneklem grubu ile gerçekleştirilmesi gereken pilot çalışmanın iç tutarlılık değerinin 0,70 değerinin üzerinde olup olmadığının ve madde toplam korelasyon değerlerinin ise 0,30 değerinin altında olup olmadığı incelenmelidir (Seçer, 2018: 75).

Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği Instagram örneğinde cinsiyeti, yaşı ve eğitim durumu farklı sosyal medya kullanıcıları olan 50 kişi üzerinde pilot çalışma uygulanmış ve ölçek iç tutarlılık düzeylerine aşağıdaki gibi ulaşılmıştır;

Tablo 1. Pilot Çalışma Güvenirlik Analizi Bulguları

AMİF (Instagram) n=50	Ölçeği	Faktörler	Cronbach's Alpha	İfade Sayısı
		İF	0,89	4
		OKV	0,80	3
		İAE	0,83	3
		ED	0,78	3

Tablo 2. AMİF Ölçeği Pilot Çalışma Madde Korelasyon Değerleri

İçerik Filtreleme	Toplam Korelasyon
İF1	,855
İF2	,880
İF3	,865
İF4	,486
Otomatik Karar Verme	
OKV1	,608
OKV2	,636
OKV3	,720
İnsan Algoritma Etkileşimi	
İAE1	,622
İAE2	,824
İAE3	,642

Etik Değerler	
ED1	,723
ED2	,490
ED3	,665

Madde toplam korelasyon değerleri Seçer'in (2018) de ifade ettiği gibi 0,30'un altında olup olmadığı incelenmiştir. AMİF Ölçeğinin her bir faktörünün kendi içerisinde madde korelasyonu incelenmiş ve tüm faktörlerde madde toplam korelasyon değerlerinin 0,30'un üzerinde olduğu görülmektedir.

5. ÇALIŞMA GRUBU

Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla Etik Kurul Onayı İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulununun 07.12.2022 tarihli 1418296 sayılı karar numarasıyla alınmıştır.

Araştırmanın evrenini Türkiye'de yaşayan 18 yaş ve üzeri sosyal medya kullanıcıları oluşturmaktadır. Google Forms'da hazırlanan anketin bağlantısı olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile internet ve sosyal medya platformu kullanıcılarına iletilmiştir. Dört farklı sosyal medya platformu için hazırlanan Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği; Instagram, Twitter(X), YouTube ve Facebook kullanıcılarına yönelik oluşturulmuştur. 504 katılımlı Instagram'ı 218 katılımcı ise Twitter(X) platformunu haber tüketimi için kullandıklarını belirtmiştir. Facebook ve YouTube platformlarını seçen katılımcı sayıları düşük olması sebebiyle araştırmaya dahil edilmemiştir. Çalışmada Mahalonobis uzaklığı kullanılarak uç değerler belirlenmiştir. AMİF Ölçeğinde 13 madde için $p < 0,001$ güven aralığında Mahalonobis uzaklığı 34.528'den büyük olanlar uç değer kabul edilmektedir (Tabachnik ve Fidell, 2013: 952). Buna göre Instagram platformunda 504 katılımcı içerisinde 28 katılımcı uç değer olarak belirlenerek veri setinden çıkarılmıştır. Twitter(X) platformunda ise 218 katılımcı arasından 7 katılımcı uç değer olarak belirlenerek veri setinden çıkarılmıştır.

Böylece çalışmada ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenilirlik analizleri Instagram (n=476) ve Twitter(X) (n=211) platformları ile test edilmiştir. Faktör analizlerinde ideal sonuçlara ulaşmak için örneklem sayısının ölçek madde sayısının 10 katı olması gerektiği belirtilmektedir (Nunnally ve Bernstein, 1994). Dolayısıyla çalışmadaki 13 maddelik ölçek için örneklem sayılarının yeterli olduğu görülmektedir.

Instagram katılımcılarının 330'u kadın (%69,3), 146'sı erkektir (%30,7). Katılımcıların 123'ü 18-24 yaş (%25,8); 163'ü 25-34 yaş (%34,2); 143'ü 35-44 yaş (%30) ve 47'si 45 ve üzeri (%9,9) yaş aralıklarındadır. Katılımcıların 73'ü ilköğretim (%15,3); 136'sı lise (%28,6); 77'si ön lisans (%16,2); 170'i lisans (%35,7) ve 20'si lisansüstü (%4,2) eğitim düzeyindedir.

Katılımcıların çoğunluğunu; kadınlar, 25-34 yaş arası ve eğitim durumu lisans düzeyi olanlar oluşturmaktadır.

Twitter(X) katılımcılarının 126'sı kadın (%59,7), 85'i erkektir (%40,3). Katılımcıların 73'ü 18-24 yaş (%34,6); 54'ü 25-34 yaş (%25,6); 52'si 35-44 yaş (%24,6) ve 32'si 45 ve üzeri (%15,1) yaş aralıklarındadır. Katılımcıların 4'ü ilköğretim (%1,9); 34'ü lise (%16,1); 12'si ön lisans (%5,7); 125'i lisans (%59,2) ve 36'si lisansüstü (%17,1) eğitim düzeyindedir.

Katılımcıların çoğunluğunu; kadınlar, 18-24 yaş arası ve eğitim durumu lisans düzeyi olanlar oluşturmaktadır.

6. VERİ TOPLAMA ARACI

Bu çalışmada veri toplamak amacıyla Zarouali vd. (2021) tarafından geliştirilen AMİF Ölçeği kullanılmıştır. AMİF-Ö 4 boyutlu ve 13 maddelik beşli Likert tipinde derecelendirilmiş bir veri toplama aracıdır. AMİF Ölçeğinin geliştirilmesinde toplam Instagram(n=476) ve Twitter(X) (n=211) olmak üzere toplam 687 katılımcının olduğu örneklemlerden veri toplanmıştır.

Araştırmada sosyal medya kullanıcılarının algoritmik okuryazarlık düzeylerinin ölçülebilmesi amacı ile hazırlanan ankette demografik bilgiler ve sosyal medya kullanıcılarının algoritmik okuryazarlık düzeylerini tespit edilmesi için Zarouali vd. (2021) tarafından geliştirilen Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği'nin

Türkçe formu yer almaktadır. Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği. Ölçek kullanımı ve Türkçe'ye çevirisi için kendisinden e-posta yolu ile gerekli izin alınmıştır.

Bu ölçekte Rensis Likert (1932) tarafından geliştirilen 5'li Likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçek ifadelerinin yanında (1) kesinlikle farkında değilim, (2) farkında değilim, (3) kararsızım, (4) farkındayım, (5) kesinlikle farkındayım seçenekleri bulunmaktadır.

Araştırmada büyük örneklem için veri toplamada ilk olarak kartopu örneklem yöntemi ile yazarın çevresindeki 18 yaş ve üzeri sosyal medyada kullanıcıları olarak belirlenen hedef kitleye anket linki gönderilmiş ve onların da anket linkini aynı özellikleri taşıyan gruplara göndermeleri istenmiştir.

Sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde saha çalışması yapan dijital dönüşüm uzmanlarından hizmet satın alınmıştır. Dijital dönüşüm uzmanları akıllı veri toplama yazılımları ile Türkiye genelinde 22 bin civarı sosyal medya platformu ve internet kullanıcılarına ödüllü bilimsel anket başlığı ile araştırmaya katılım talebi için anket linki göndermiştir. Ankete katılım için 18 yaş ve üzerinde olma ve sosyal medya kullanıcısı olma zorunluluğu getirilmiştir. Katılımcılara ölçek ifadelerine geçmeden önce haber tüketimi için öncelikli olarak tercih ettikleri sosyal medya platformu sorulmuştur ve tercih edilen sosyal medya platformuna yönelik hazırlanan ölçek ifadeleri katılımcıların karşısına çıkartılmıştır. "Haber tüketiminde öncelikli olarak tercih ettiğiniz sosyal medya platformu hangisidir?" sorusuna tek cevap istenerek, katılımcıların cevap olarak seçebilecekleri sosyal medya platformları; Instagram, Twitter(X), Facebook, YouTube olarak sınırlandırılmış ve her bir platforma özel AMİF Ölçeği hazırlanmıştır. Sonuç olarak Instagram (n=476) ve Twitter(X)'dan (n=211) sağlanan veriler ile geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır.

7. ÖLÇEĞİN GEÇERLİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR

AMİF Ölçeği Instagram örneğinden n=476 örneklem rassal olarak ikiye bölünmüş ve n=240 örneklem ile AFA uygulanmıştır. Instagram n=236 örnekleme ile de ikinci düzey DFA uygulanmış olup kabul edilebilir ve mükemmel uyum iyiliği indeks değerlerine ulaşılmıştır (Yılmaz, 2022). Bu makalede sadece Twitter(X) örnekleme uygulanan ikinci düzey DFA bulgularına yer verilmiştir. Dolayısıyla yakınsak geçerlilik ve ayırt edici geçerlilik bulguları da aynı şekilde Twitter(X) örnekleme ile sınırlandırılmıştır.

7.1. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)

Ölçek uyarlama çalışmalarında Doğrulamalı Faktör Analizinin yeterli olduğu düşüncesi bulunmaktadır. "Ölçme aracının ölçmeye çalıştığı yapıya ait faktör yapısı bilindiği için bu aşamada doğrulamalı faktör analizi yapılmalıdır..." (Yalçın, 2021). Ancak faktör yapısı biliniyor olsa da farklı bir ülkenin farklı bir toplumunda geliştirilen ölçekte uyarlaması yapılan dil ve kültürde değişiklikler olması beklenen olağan bir durumdur. Ölçek uyarlama çalışmalarında ilk olarak hangi faktör analizinin yapılacağı konusunda Orçan'ın (2018: 420) çalışmasında şu ifadeler yer verilmektedir:

"Uyarlama çalışmalarında yapıda oluşabilecek muhtemel değişiklikler AFA yardımıyla kolaylıkla anlaşılabilir. Bir ölçeğin başka bir dile çevrilmesinde yapıda değişiklik olması son derece normal bir durumdur. Hatta bazı ölçeklerde bir maddenin ölçekten tamamen çıkartılması dahi söz konusu olabilir... Tutarlı bir sonuca ulaşabilmek ve bir standart oluşturmak için ölçek uyarlama çalışmalarında öncelikle bir AFA daha sonra farklı (farklı) veri seti kullanarak DFA yapmak önerilmektedir" (Orçan, 2018: 420).

Çalışmamızda yapılan ilk faktör analizinde rotasyonda eğik (oblique) yaklaşım temelinde örneklem sayısı göz önüne alınarak Direct Oblimin metodu tercih edilmiştir. Döndürülmüş çözüm içerisinde tüm değişkenlerin büyük bir oranda yalnızca tek bir bileşene yükleme yaptıkları basit bir yapıya yakın olduğu görülmektedir. Sadece İF4 -İçerik Filtreleme faktörünün dördüncü maddesi- hem birinci hem de OKV faktörüne 0,30'un üzeri ve yakın oranda binişik yükleme yapmaktadır. Ölçeğin orijinal formu olan AMCA ölçeğine bakıldığında da content filtering -içerik filtreleme- faktöründe FIL1, FIL2, FIL3 ve FIL4 sırasıyla 0,75, 0,66, 0,78 ve 0,40 oranında aynı faktöre yüklendiği ve dördüncü maddenin yani -FIL4 bizim çalışmamızdaki karşılığı İF4- diğer maddeler ile kıyaslandığında düşük yüke sahip olduğu görülmektedir (Zarouali vd., 2021: 6). Aynı zamanda orijinal makalede yer alan FIL4, ADM3 ve ETC3 (çalışmamızdaki karşılığı sırasıyla İF4, OKV3, ED3) maddelerinin arasında çapraz yüklemelerin varlığından söz edilmiş ve bu üç maddenin silinmesi yaklaşımından söz edilmiş olsa da bir faktörde en az üç maddenin olması beklendiğinden dolayı bu maddelerin kendi faktör gruplarında tutulmasına karar vermişlerdir (Zarouali vd., 2021: 7). İF4 maddesinin orijinal ölçekte çapraz

yüklerinden dolayı sorunlu olması, faktör kümesindeki en düşük yükleme değerine sahip olması ve kendi çalışmamızda da İF ve OKV faktörlerine 0,30 üzerinde binişik yükleme yapmasından ve ölçekten çıkardığımız taktirde İF faktörünün de üç maddeli bir faktör yapısına geçmesinde bir sakınca bulunmamasından dolayı İF4 maddesinin ölçekten çıkartılmasına karar verilmiş ve orijinal ölçeğin sahibine bu durum iletilmiştir. Uyarlama çalışmalarında AFA sonrasında ölçekten madde çıkarılması konusu son derece normaldir.

Binişik maddelerin ölçekten çıkartılması konusunda Seçer (2018: 87) şu ifadeleri kullanmaktadır:

“Eğer bir madde birden fazla boyutta .32 ve üzerinde bir yük değerine sahip ise bu durumda söz konusu iki boyutta sahip olduğu faktör yük değerleri arasında en az .10 veya ideal olarak .20 düzeyinde bir fark olması beklenir. Bu koşulun sağlandığı durumda binişik maddelerden söz edilemez. Ancak bir maddenin iki farklı faktörde bulunan faktör yük değerleri arasında .10’un altında bir değer var ise binişik madde olduğu düşünülebilir. Bu durumda o maddenin ölçekten çıkartılması zorunlu bir seçenek haline gelebilir.”

AMİF Ölçeğinden İF4 maddesinin çıkarılmasının ardından yeniden AFA yapılmıştır. 13 maddeden oluşan orijinal ölçekten bir madde çıkarılarak 4 faktörlü 12 maddeli bir ölçek ile 240 örneklem sayısında AFA uygulanmıştır. Yeniden uygulanan AFA sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Tablo 3. AMİF Ölçeği Instagram Örneği İçerik Filtreleme Faktörünün Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları

	FAKTÖRLER			
	1	2	3	4
İF2	,875	-,025	,023	,008
İF1	,846	-,028	-,011	,012
İF3	,706	,069	,007	-,040
ED1	-,061	,793	,013	-,018
ED2	,065	,659	,007	,057
ED3	,042	,446	,026	-,261
OKV2	-,043	-,067	,813	-,007
OKV3	-,010	,095	,772	,037
OKV1	,105	,001	,603	-,058
İAE2	-,032	-,035	,007	-,937
İAE3	,016	,028	-,027	-,626
İAE1	,050	,013	,069	-,590

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

KMO: 0,814; Bartlett Küresellik Testi: 1139,278; SD: 66; p<0,001 Toplam Açıklanan Varyans: %57,188

AMİF Ölçeği Instagram örneğinde nihai AFA sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre Principal Axis Factoring, 1.0’ın üzerinde öz değere sahip olan dört faktörün varlığını ortaya koymuştur, bu faktörler sırasıyla birinci faktöre %35,520 ikinci faktöre %8,690 üçüncü faktöre %7,353 ve dördüncü faktöre %5,625 katkıda bulunmaktadır. 4 faktörlü çözüm varyansın toplam %57,188’ini açıklamıştır. Pett vd. (2003: 118) sosyal

bilimlerde açıklanan varyansın %50-60 oranlarında olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla açıklanan çözüm varyansının literatürde kabul gören aralıkta olduğu burada da görülmektedir.

AMİF Ölçeği Instagram örneğinde Principal Axis Factoring metodu ve eğik rotasyon metotlarından Direct Oblimin rotasyonu ile IF4 maddesinin çıkarılmasıyla Kline'in (2019: 192) "basit yapı" olarak ifade ettiği faktörlerin birbiriyle örtüşmeyen göstergeler dizisinde sorunsuz bir şekilde yer aldığı sonuçla karşılaşılmıştır.

AFA sonuçlarına göre İçerik Filtreleme faktöründe 0,875 ile 0,706, Otomatik Karar Verme faktöründe 0,813 ile 0,603, İnsan-Algoritma Etkileşimi faktöründe 0,937 ile 0,590, Etik Değerler faktöründe ise 0,793 ile 0,446 arasında faktör madde yükleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda üç faktörde 0,8 ve üzeri madde yüklerinin olması ölçeğin güçlü yapıda (Pallant, 2020: 201) olduğunun göstergesidir.

Ölçekteki madde sayısının 13'ten 12'ye düşürülmesinin ardından veri setinde tekrar uç değer kontrolü yapılmıştır. 12 madde için $p < 0,001$ güven aralığında Mahalonobis uzaklığına göre 32.909'dan büyük olanlar uç değer olarak kabul edilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013: 952). Her iki platforma ait veri setleri incelendiğinde belirlenen yeni kritik değeri aşan bir veri bulunamamıştır. Böylelikle çalışma Instagram $n=476$ ve Twitter(X) $n=211$ olarak devam etmektedir.

7.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) için AMOS 22.0 yazılımı kullanılmıştır. 4 faktör 12 ifadeden oluşan ölçüm modeli Maximum Likelihood -en yüksek olabilirlik- yöntemi kullanılarak ikinci düzeyden testi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1: İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (Twitter(X) Örneği)

Tablo 4. AMİF Ölçeği Twitter(X) Örneği İkinci Düzey DFA Uyum İyiliği İndeksleri

Uyum İndeksi	Kabul Edilebilir Uyum	Mükemmel Uyum	Araştırma Bulgusu
¹ χ^2/df	$2 \leq x^2/sd \leq 5$	$0 \leq x^2/sd \leq 5$	1,93
² CFI	$0,90 \leq CFI \leq 95$	$0,95 \leq CFI \leq 1,00$	0,96
² IFI	$0,90 \leq IFI \leq .95$	$0,95 \leq IFI \leq 1,00$	0,96
² RFI	$0,90 \leq RFI \leq .95$	$0,95 \leq RFI \leq 1,00$	0,91
³ NNFI(TLI)	$0,90 \leq TLI \leq .95$	$0,95 \leq TLI \leq 1,00$	0,95
³ RMSEA	$0,05 \leq RMSEA \leq 0,10$	$0 \leq RMSEA \leq 0,05$	0,06
⁴ SRMR	$0,05 \leq SRMR \leq 0,10$	$0 \leq SRMR \leq 0,05$	0,07
⁵ NFI	$0,90 \leq NFI \leq .95$	$0,95 \leq NFI \leq 1,00$	0,93
⁶ GFI	$0,90 \leq GFI \leq .95$	$0,95 \leq GFI \leq 1,00$	0,92
⁷ AGFI	$0,85 \leq AGFI \leq .90$	$0,90 \leq AGFI \leq 1,00$	0,89

¹(Bentler ve Bonett, 1980), ²(Hu ve Bentler, 1999), ³(Marsh vd., 2006), ⁴(Worthington ve Whittaker, 2006), ⁵(Thompson, 2004), ⁶(Cheng, 2011), ⁷(Schermelleh-Engel ve Moosbrugger)

DFA sonuçlarına göre faktör yükleri literatürde kabul gören 0,60 değerinin üzerindedir (Anderson ve Gerbing, 1988). Ölçeğin orijinalinde İkinci Düzey DFA Facebook örneğiyle yapılmış ve uyum indeksleri şöyledir: “ $\chi^2/df = 3.46$, RMSEA = 0.060, SRMR = 0.02, CFI = 0.99, TLI = 0.98” (Zarouali vd., 2021). Çalışmamızdaki uyum indeksleri ile karşılaştırıldığında örneklem sayısı düştükçe mükemmel uyuma yaklaşan χ^2/df - uyum indeksi çalışmamızdaki örneklem sayısına bağlı olarak daha iyi sonuç vermiştir. RMSEA değerleri çalışmamızdaki Twitter(X) örneği ile orijinal çalışmadaki Facebook örneği benzer şekilde örtüşmektedir.

7.3. Yapısal Geçerlilik

Yapısal geçerlilik, kavramsal bir tanımlı temsil eden bir dizi öğenin geçerliliğinin sağlandığı geniş bir yaklaşımdır (Hair vd., 2019: 122). Bu çalışmada yakınsama geçerliliği ve ayırt edici geçerlilik yaklaşımları ele alınmıştır.

7.3.1. Yakınsak Geçerlilik

Yakınsak geçerlilikte AVE (Average Variance Extracted / Açıklanan Ortalama Varyans), CR (Composite Reliability / Bileşik Güvenirlik) ve Cronbach’s Alpha değerleri incelenmektedir. AVE belirli bir yapıya yüklenen madde tarafından çıkarılan ortalama varyans olarak hesaplanır ve kural olarak 0,50’den yüksek bir değer, yeterli yakınsamanın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Zarouali vd., 2021: 8). “Yakınsak geçerlilik için ölçeğe ilişkin tüm Composite Reliability (CR) değerlerinin AVE (Average Variance Extracted) değerlerinden büyük olması ve AVE değerlerinin de 0,5’ten büyük olması beklenmektedir” (Yaşlıoğlu, 2017: 82). Ayrıca yakınsama geçerliliği için yapısal güvenirlilik yani Cronbach’s Alpha değeri, AVE değerinden büyük olmalıdır (Fornell ve Larcker, 1981).

Tablo 5. AMİF Ölçeği Twitter(X) Örneği n=211 CR, AVE ve (α) Değerleri

	CR	AVE	(α)
İF	0,86	0,68	0,87
OKV	0,87	0,69	0,85
İAE	0,88	0,72	0,88
ED	0,83	0,63	0,83

CR: Composite Reliability **AVE:** Average Variance Extracted (Açıklanan Ortalama Varyans) **(α):** Cronbach’s Alpha **İF:** İçerik Filtreleme **OKV:** Otomatik Karar Verme **İAE:** İnsan-algoritma Etkileşimi **ED:** Etik Değerler

AMİF Ölçeği Twitter(X) örneğinde (n=211) DFA’da faktör yüklerinin 0,50’nin üzerinde olması, CR>AVE ve Cronbach’s Alpha>AVE yakınsama geçerliliği şartları sağlandığı yukarıdaki tablodan anlaşılmaktadır.

7.3.2. Ayırt Edici Geçerlilik

Ayırt edici geçerlilik, bir yapının veya değişkenin diğer yapılardan gerçek anlamda farklı olma derecesidir. Yüksek ayırt edici geçerlilik bir yapının benzersiz olduğuna ve diğer ölçümde bulunmayan olgulara sahip olduğu anlamına gelmektedir (Hair vd., 2019: 676).

7.3.2.1. Fornell-Larcker Kriteri

Ayırt edici geçerliliği test etmek için MSV ve ASV değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. MSV (Maximum Squared Variance / Maksimum paylaşılan varyansın karesi) bir faktörün diğer faktörler ile paylaştığı en yüksek varyansın karesidir. ASV (Average Shared Square Variance / Paylaşılan Varyansın Karesinin Ortalaması) bir faktörün diğer faktörler ile arasındaki korelasyonların karelerinin toplamının korelasyon sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan değerdir. Ayırt edici geçerlilik için MSV<AVE; ASV<MSV şartlarının sağlanması ve her bir faktörün AVE’lerinin kareköklerinin diğer faktörler ile arasındaki korelasyondan büyük olması şartlarının sağlanması gerekmektedir (Yaşlıoğlu, 2017: 82-83). Bir başka kriter ise ayırt edici geçerliliğin sağlanması için ölçeğin faktörlerinde korelasyon katsayılarının 0,80’nin üzerinde olup olmadığıdır. Bir faktörün diğer faktörler ile arasında 0,80’in üzerinde bir korelasyonun olması ilgili faktörlerin birbirine benzediğinin ve çok fazla örtüşüklerinin bir göstergesidir (John ve Benet-Martinez, 2000: 361). Dolayısıyla ayırt edici geçerliliğin sağlanması için bir faktörün diğer faktörler ile korelasyonlarının 0,80’den az olması gerekmektedir.

Tablo 6. AMİF Ölçeği Twitter(X) (n=211) Ayırt Edici Geçerlilik Değerleri

	AVE	\sqrt{AVE}	MSV	ASV	İF	OKV	İAE	ED
İF	0,68	0,82	0,51	0,33	0,82			
OKV	0,69	0,83	0,36	0,22	0,46	0,83		
İAE	0,72	0,84	0,51	0,27	0,72	0,32	0,84	
ED	0,63	0,79	0,36	0,27	0,50	0,60	0,46	0,79

AVE: Average Variance Extracted (Açıklanan Ortalama Varyans) \sqrt{AVE} : Squared of Average Variance Extracted (Açıklanma Ortalama Varyansın Karekökü) **MSV:** Maximum Squared Variance (Maksimum Paylaşılan Varyansın Karesi) **ASV:** Average Shared Variance (Paylaşılan Varyansın Karesinin Ortalaması) **İF:** İçerik Filtreleme **OKV:** Otomatik Karar Verme **İAE:** İnsan-algoritma Etkileşimi **ED:** Etik Değerler

Ölçeğin Twitter(X) örneğinde her bir faktörün AVE değerinin karekökü 0,50’den büyüktür. \sqrt{AVE} her bir faktörün diğer faktörler ile korelasyonundan büyüktür. Yukarıdaki tabloda görülebileceği üzere MSV<AVE şartı her faktörde sağlanmaktadır. Son olarak ASV<MSV şartı da her faktörde sağlanmaktadır.

7.3.2.2. Heterotrait-Monotrait (HTMT) Kriteri

Ayırt edici geçerlilik için diğer bir kriter Heterotrait-Monotrait (HTMT) korelasyon oranıdır. Henseler vd. (2015) HTMT çapraz yüklenme kriterinin Fornell ve Larcker (1981) Kriteri ile karşılaştırıldığında daha yüksek özgüllük ve duyarlılık oranlarına sahip olduğunu belirlemişlerdir. HTMT değeri Clark ve Watson (1995) tarafından 0,85’lik değer bir eşik olarak belirlenirken, Teo vd. (2008) tarafından bu eşik 0,90 olarak belirtilmektedir. Heterotrait-Monotrait (HTMT) kriteri ile Fornell ve Larcker’in (1981) kriteri karşılaştırıldığında, ayırt edici geçerliliğin saptanmasında HTMT daha hassastır ve nitekim modelleme analizinde nedensel etki yorumunun yanıltıcı olmaması için HTMT kriterinin kullanılması gerektiği belirtilmektedir (Ab Hamid vd., 2017: 5).

Tablo 7. Heterotrait-Monotrait (HTMT) Korelasyon Oranı Analiz Bulguları Twitter(X) (n=211) Örneği

	İF	OKV	İAE	ED
İF				
OKV	0,45			
İAE	0,72	0,33		
ED	0,48	0,61	0,44	

İF: İçerik Filtreleme **OKV:** Otomatik Karar Verme **İAE:** İnsan-algoritma Etkileşimi **ED:** Etik Değerler

HTMT korelasyon oranı sonuçları literatürde eşik olarak belirlenen 0,85 ve 0,90 değerlerinden daha küçük olduğu görülmektedir. Böylelikle AMİF Ölçeği Twitter(X) örneğinde her bir faktörün ayırt edici geçerlilikten geçtiğini söylemek mümkündür.

8. Ölçeğin Güvenirliği

Ölçeğin güvenilirlik testinde tutarlılık ve kararlılık özellikleri incelenmiştir. Ölçeğin Instagram ve Twitter(X) örneklemelerinde Cronbach's alpha (α) iç tutarlılık katsayısı incelenmiştir ve 30 kişilik bir örneklem grubuna üç hafta ara ile AMİF-Ö Instagram formunda test-tekrar test uygulaması yapılarak Pearson's r korelasyon testi ile analiz edilmiştir.

Tablo 8. AMİF Ölçeği İç Tutarlılık Analizleri

	AMİF-Ö Twitter(X) n=211	AMİF-Ö Instagram n=476
Faktörler	α	α
İF	0,87	0,91
OKV	0,85	0,84
İAE	0,88	0,88
ED	0,83	0,82

AMİF-Ö Instagram ve Twitter(X) örneğinin $\alpha > 0,70$ bulunarak güvenilir olduğu anlaşılmaktadır. Test-tekrar test korelasyon oranı bulguları AMİF-Ö Instagram örneği ölçeğin genelinde $r=0,744$ olarak bulunmuş ve bu değer istenilen 0,70'in üzerinde olduğundan dolayı test-tekrar test korelasyon analizi bulgularının güvenilir olduğu ifade edilebilir.

9. Ölçme Değişmezliği

Ölçme değişmezliği, belirli bir örneklemde elde edilen uyum fonksiyonu değerlerinin birimleri fark etmeksizin orijinal değişkenlerinin aynı kalması anlamına gelmektedir (Kline, 2019: 238). Literatürde ölçme değişmezliği ve ölçme eş değeri kavramları birbirinin yerine kullanılabilir. Ölçme değişmezliğinin incelenmesinde iki farklı yöntem kullanılmaktadır. İlki yapısal eşitlik modellemesine dayalı DFA ile uygulanan doğrusal yöntemdir. İkincisi ise madde ve test işlev farklılıkları kullanılarak madde tepki kuramına dayalı olan doğrusal olmayan yöntemdir (Flowers vd., 2002). Yapılandırma, zayıf, güçlü ve katı olmak üzere dört adımdan oluşan ölçme değişmezliği aşamaları değişmezlik hakkında sırasıyla giderek artan kısıtlayıcı hipotezleri temsil etmektedir ve bu aşamaların her biri kendisinden önceki hipotezden daha fazla kanıt gerektirmektedir (Kline,

2019). Her bir aşamada sırasıyla gruptaki faktör yükleri, madde regresyon yükleri ve hata varyansları sınırlandırılarak modeller arası uyumda anlamlı bir kötüleşme olup olmadığı incelenmektedir.

Bu çalışmada AMİF Ölçeğinde cinsiyete, yaşa ve eğitim durumunda bir ölçme değişmezliği olup olmadığı incelenmiştir. Ölçme değişmezliğini test etmek için çalışmamızda AMİF Ölçeği cinsiyet ve yaş gruplarında n=476 örneklem ve eğitim durumu grubunda n=456 örneklem ile ÇGDFA gerçekleştirilmiştir. Eşit olmayan örneklem sayıları uyum iyiliği indekslerindeki değişiklikleri de etkileyebilmektedir. Gruplar arasındaki örneklem büyüklüğünün çok farklı hale gelmesi, faktör ortalama farklılıklarının belirlenebilme gücünü azaltmaktadır (Kaplan ve George, 1995'ten akt. Chen, 2007: 469). Bu nedenle bu çalışmada eğitim durumu grubundaki 20 lisansüstü örneklem veri setinden çıkarılmıştır. Eğitim durumu n=456 alt grup ile incelenmiştir. Çalışmada ölçme değişmezliğini incelemek için Crowson'ın (2020) belirttiği aşamalar dikkate alınarak AMOS 22.0 programında AMİF Ölçeği Instagram örneğinde Birinci Düzey ÇGDFA modeli oluşturulmuştur. ÇGDFA çapraz grup farklılıklarının belirlenmesinde özellikle ΔCFI , $\Delta Mc NCI$ ve $\Delta Gamma$ hat indeksleri ile kullanıldığında oldukça güçlü bir yöntemdir (Cheung ve Rensvold, 2002: 252).

Ölçme değişmezliğinde model karşılaştırmalarında $\Delta RMSEA$ ve $\Delta SRMR$ indeksleri de kullanılmaktadır (Putnick ve Bornstein, 2016: 77). İki model arasındaki uyum indeksleri arasındaki farka ilişkin kritik değerler n>300 dikkate alınarak şu şekilde; $\Delta CFI \leq 0,01$; $\Delta Mc NCI \leq 0,02$; $\Delta Gamma$ hat $\leq 0,001$; $\Delta RMSEA \leq 0,015$ önerilmektedir (Cheung ve Rensvold, 2002: 251) $\Delta SRMR$ indeksinde ise yapılandırma ve zayıf değişmezlik için $\Delta SRMR \leq 0,030$ güçlü ve katı değişmezlik için $\Delta SRMR \leq 0,015$ önerilmektedir (Chen, 2007).

Tablo 9. AMİF Ölçeği Instagram Örneği Ölçme Değişmezliği Uyum İndeksleri Δ Delta Bulguları

	$\Delta \chi^2$ (Δdf)	ΔCFI	$\Delta Mc NCI$	$\Delta Gamma$ hat	$\Delta RMSEA$	$\Delta SRMR$
CİNSİYET						
Yapılandırma	-	-	-	-	-	-
Zayıf	11,300 (8)	0,001	0,003	0,003	0,001	0,001
Güçlü	4,175 (8)	0,001	0,003	0,001	0,002	0,000
Katı	24,154 (12)	0,003	0,011	0,007	0,000	0,000
YAŞ						
Yapılandırma	-	-	-	-	-	-
Zayıf	20,625 (24)	0,001	0,002	0,006	0,002	0,000
Güçlü	55,637 (32)	0,006	0,020	0,016	0,001	0,001
Katı	118,323(36)	0,021	0,067	0,033	0,005	0,012
EĞİTİM DURUMU						
Yapılandırma	-	-	-	-	-	-
Zayıf	50,762 (24)	0,007	0,009	0,010	0,002	0,000
Güçlü	103,971 (32)	0,025	0,061	0,031	0,004	0,001
Katı	130,349 (36)	0,032	0,073	0,036	0,004	0,017

Cinsiyet n=476, Yaş n= 476, Eğitim Durumu n=456

Cinsiyet grubu n=476 örneklemeden oluşmaktadır. Alt gruplar ise kadınlar n=330 erkekler n=146 şeklindedir. Yaş grubu 476 örneklemeden oluşmaktadır. Alt gruplar ise 18-24 yaş grubu n=123, 25-34 yaş grubu n=163, 35-44 yaş grubu n=143, 45 ve üzeri grup ise n=47 şeklindedir. Eğitim durumu grubu n=456 örneklemeden oluşmaktadır. Eğitim durumu grubunda 20 adet lisansüstü örnekleme SRMR değeri elde edilememesi ve yukarıda da belirtildiği üzere Chen'in (2007) Kaplan ve George'dan aktardığına göre gruplar arasında örnekleme büyüklüğünün farklı hale gelmesi faktör ortalama farklılıklarının tespit edilebilme gücünü azaltması sebebiyle veri setinden çıkartılmıştır. Buna göre eğitim durumunda alt gruplar, ilköğretim grubu n=73, lise grubu n=136, ön lisans grubu n=77 ve lisans grubu n= 170 şeklindedir.

Yapılandırma değişmezliği aşamasında model uyumunun değerlendirilmesindeki CFI uyum ölçütünün cinsiyet ve yaş gruplarında mükemmel durumda olduğu görülürken (CFI>0,95) eğitim durumu grubunda kabul edilebilir uyumda olduğu görülmektedir (CFI>0,90). RMSEA uyum ölçütü tüm gruplarda mükemmel uyumda olduğu görülmektedir (RMSEA<0,05). SRMR uyum ölçütü cinsiyet grubunda mükemmel uyumda olduğu görülürken (SRMR<0,05) yaş ve eğitim gruplarında kabul edilebilir uyumda görülmektedir (SRMR<0,010). Yapılandırma değişmezliğinde modellerin faktör yükleri, faktörler arasındaki korelasyon ve hata varyansları parametreleri alt gruplarda serbest bırakılmış ve katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri yanıtlarda kavramsal bakış açıları aynıdır diyebiliriz. Yapılandırma aşamasının sağlanmasının ardından zayıf değişmezlik aşamasına geçilebilir.

Zayıf değişmezlik aşamasında faktör yüklemelerinde eşitlik sınırlaması belirtilerek alt gruplar arası uyum test edilmiştir. Buna göre modelin tüm alt gruplarında iyi uyum gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılandırma değişmezliği ile zayıf değişmezlik aşamalarında elde edilen CFI, Mc NCI, RMSEA ve SRMR değerleri arasındaki fark incelenmiş ve zayıf değişmezlik için Δ CFI, Δ Mc NCI, Δ RMSEA ve Δ SRMR değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı görülmektedir (Δ CFI \leq 0,01; Δ Mc NCI \leq 0,02; Δ RMSEA \leq 0,015; Δ SRMR \leq 0,030). Zayıf değişmezliğin sağlanmasının ardından güçlü değişmezlik aşamasına geçilmiştir.

Güçlü değişmezlik aşamasında öğelerin kesişme noktalarının gruplar arasında değişmez olup olmadığının incelemesi yapılmıştır. Bu aşamada referans grubu yöntemi olarak belirtilen; alt gruplarda referans grubu seçilerek referans grubundaki değerlere göre ölçeklendirilen faktör ortalamaları ve varyansları serbestçe kestirilmektedir (Kline, 2019: 404). Δ Mc NCI indeksi cinsiyet ve yaş gruplarında kabul edilebilir değerlerdeyken (Δ Mc NCI \leq 0,02) eğitim durumunda kritik değeri aştığı görülmektedir. Δ CFI indeksi cinsiyet ve yaş gruplarında kabul edilebilir düzeydeyken, eğitim durumu grubunda kritik değeri aşmaktadır (Δ CFI \leq 0,01). Δ RMSEA ve Δ SRMR değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı görülmektedir (Δ RMSEA \leq 0,015; Δ SRMR \leq 0,015). Buna göre ölçekte madde kesişimlerinin gruplar arasında değişmez olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda gruplar arası hesaplanan gizli ortalamalar gruplar arasındaki gizli ortalamalardaki farkı temsil etmektedir. Güçlü değişmezliğin sağlanmasının ardından ölçek değişmezliğinin son aşaması olan katı değişmezlik aşamasına geçilmiştir.

Katı değişmezlik aşamasında faktör yüklerinin, madde regresyon yüklerinin ve hata (artık) varyanslarının gruplar arasında eş değer olması varsayılmaktadır (Meredith ve Teresi, 2006). Faktörlerin gruplar arasında aynı şekilde ölçüldüğünün iddia edilebilmesi için artık değişmezliğe ihtiyaç duyulmaktadır (Kline, 2019: 399). Δ Mc NCI indeksi cinsiyet ve yaş gruplarında kabul edilebilir değerlerdeyken (Δ Mc NCI \leq 0,02) eğitim durumunda kritik değeri aştığı görülmektedir. Cinsiyet grubunda katı değişmezlik aşaması uyum indeksinde sağlanırken (Δ CFI \leq 0,01), yaş ve eğitim durumu gruplarında katı değişmezlik uyum indeksi şartı sağlanmadığı görülmektedir. Ancak tüm gruplarda (Δ RMSEA \leq 0,015) sağlanmaktadır. Cinsiyet ve yaş gruplarında Δ SRMR \leq 0,015 koşulu sağlanırken, eğitim durumunun Δ SRMR \leq 0,015 katı değişmezlik aşamasında sağlanmamaktadır. Putnick ve Bornstein (2016) hata varyanslarının gizli ortalama farklarını test etmek için bir ön koşul olmadığını belirtmektedir. Yine de ölçek değişmezliğinde literatürde genellikle katı değişmezliğe yer verildiğinden dolayı bu çalışmada da yer verilmiştir.

Δ Gamma hat indeksi, ölçme değişmezliği aşamalarının tümünde tüm gruplarda kritik değer olan Δ 0,001'i aştığı görülmektedir. Hofmans vd.'nin (2008: 401) çalışmalarında belirttiği gibi bu çalışmada da Δ Gamma hat çok küçük sapmalara duyarlı olması nedeniyle dikkate alınmamıştır.

AMİF Ölçeği Instagram örneği üzerinden cinsiyet, yaş ve eğitim durumu gruplarına uygulanan ÇGDFA'nın ölçek değişmezliği sonuçları şu şekildedir;

Cinsiyet grubu ölçek değişmezliği aşamalarının hepsini tüm indekslerde sağlamıştır. Buna göre; yapılandırma değişmezliği aşamasında cinsiyete göre kavramsal bir bakış açısı farklılığı olmadığı, zayıf değişmezlik aşamasında ölçek maddelerinin ölçülen özellikler ile epistemolojik inanç boyutları arasındaki ilişkinin cinsiyete

göre benzer olduğu, güçlü değişmezlik aşamasında maddeler için oluşturulan regresyon katsayılarının cinsiyet grupları arasında eşit olduğu, katı değişmezlik aşamasında ölçme aracını oluşturan maddelere ilişkin hata varyanslarının cinsiyet grupları arasında eşit olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Yaş grubu ölçek değişmezliği aşamalarından yapılandırma, zayıf ve güçlü değişmezlik aşamalarını sağlamıştır. Buna göre; yapılandırma değişmezliği aşamasında yaşa göre kavramsal bir bakış açısı farklılığı olmadığı, zayıf değişmezlik aşamasında ölçek maddelerinin ölçülen özellikler ile epistemolojik inanç boyutları arasındaki ilişkinin yaş gruplarına göre benzer olduğu, güçlü değişmezlik aşamasında maddeler için oluşturulan regresyon katsayılarının yaş grupları arasında eşit olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Eğitim durumu grubu ise ölçek değişmezliği aşamalarından yapılandırma ve zayıf değişmezlik aşamalarını sağlamıştır. Buna göre; yapılandırma değişmezliği aşamasında eğitim durumuna göre kavramsal bir bakış açısı farklılığı olmadığı, zayıf değişmezlik aşamasında ölçek maddelerinin ölçülen özellikler ile epistemolojik inanç boyutları arasındaki ilişkinin eğitim durumu gruplarına göre benzer olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Tüm bu ölçek değişmezliği sonuçlarına göre AMİF Ölçeğine yönelik tutumlar, cinsiyet ve yaş gruplarında genelleme yapılabileceğini ve bir yanlılığın olmadığını göstermektedir. Eğitim durumu grubunda ise zayıf değişmezlik olması, katılımcıların eğitim düzeylerinin farklı olmasından dolayı ölçek ifadelerine dair tutumlarının da farklı şekillerde olmasına neden olmuştur. Bu açıdan ölçeğin, eğitim durumu grubunda genelleme yapılamayacağını ve eğitim durumuna göre bir yanlılık gösterebileceği söylenebilir.

10. SONUÇ

Yapay zekâ algoritmaları, her sektöre nüfuz ettiği gibi günlük rutininin bir parçası olan sosyal medya platformlarında da etkili bir biçimde kullanılmakta ve her an her yerden sonsuz bir akışla gelen ‘haber’lerin ve diğer tüm medya içeriklerinin hedef kitlelere yönlendirilmesinde önemli bir aracı konumdadır. Algoritmalar aracılığıyla sosyal medya platformlarında karşılaşılan içeriklerin farkında olmak da bu platformlarda güvenli bir şekilde hareket edilebilmesini sağlamaktadır. Bunu sağlamanın yolu da algoritmik okuryazarlığa sahip olmayı gerektirmektedir.

Teknolojik gelişmeler, yeni okuryazarlık kavramlarını da ortaya çıkarmaktadır. En temel haliyle okuryazarlık, bir konu hakkındaki farkındalık ve eleştirel yaklaşım ile bilinçli bir hareket olarak özetlenebilir. Algoritmik okuryazarlık konusu da detaylı olarak ele alınarak medya okuryazarlığının ve dijital okuryazarlığın gelişmiş bir türü olduğu söylenebilir. Okuryazar olmak, kısaca bilinçli olmayı ifade etmektedir. Günümüzde algoritmalar aracılığıyla içerik bombardımanına tutulduğumuz sosyal medya platformlarının bilinçli bir kullanımı, yani algoritmik medya içeriklerinin varlığının farkında olunmasını, bu konudaki okuryazarlık düzeylerinin araştırılmasını önemli hale getirmiştir. Bu çalışmada yurt dışında Zarouali vd. (2021) tarafından geliştirilen Algorithmic Media Content Awareness Scale’in (AMCA-Scale) Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır.

Ölçek kullanım izninin alınması, dil eşdeğerliliği ve pilot çalışmanın ardından büyük örneklem için çalışma grubunun belirlenmesi ile faktör analizleri uygulanmıştır. Uyarlama çalışmalarında ilk olarak hangi faktör analizinin yapılması gerektiği ile ilgili tartışmalardan çalışmada söz edilmiştir. Tamamen farklı bir ülkede ve farklı bir popülasyonda geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir ölçeğin, uyarlaması yapılacak dildeki ölçeğe önsel bir veri verdiği doğrudur, ancak tamamen kabul edilmemektedir. Farklı bir ülkede yaşayan, farklı bir ülkenin vatandaşı olan ve o ülkede eğitim almış, kültürleri tamamen farklı olan toplumlardan uyarlanacak bir ölçekte her ne kadar önsel bir veri olsa bile ilk olarak AFA yapılması, bu farklılıkların görülmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada ilk olarak AFA gerçekleştirilmiştir.

Yapılan analizler sonucunda Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeğinin Türkiye örnekleminin kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Instagram ve Twitter(X) platformları üzerinden geçerliliği ve güvenilirliği gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada farklı platformlar ve farklı örneklemeler üzerinden de psikometrik özelliklerinin incelenmesi ölçeğin gücünü artıracaktır. AMİF Ölçeği Instagram ve Twitter(X) platformlarında geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanarak ileriki çalışmalarda zaman içerisinde değişiklik gösterip gösterilmediğini ölçmek amacıyla bu platformlarda veya farklı platformlarda ölçekteki “platform adı” ve “medya içeriği” olarak belirtilen kısımlarla ilgili bilgiler girilerek kullanılabilir.

Bu çalışma, başta literatüre kazandırılacak olan yeni bir ölçek olmak üzere, çalışmanın algoritmik okuryazarlık ile ilgili olması, medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık temelinde okuryazarlık literatürünün ve çalışma sahasının gelişimine katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA

- Ab Hamid, M. R., Sami, W., & Mohmad Sidek, M. H. (2017, September). Discriminant validity assessment: Use of Fornell & Larcker criterion versus HTMT criterion. In *Journal of physics: Conference series* (Vol. 890, No. 1, p. 012163). IOP Publishing.
- Aksayan, S., & Gözüm, S. (2002). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber I: Ölçek uyarlama aşamaları ve dil uyarlaması. *Hemşirelik Araştırma Dergisi*, 4(1), 9-14.
- Bentler, P. M. & Bonett, Douglas G. (1980). "Significance Tests and goodness of Fit in the Analysis of Covariance Structures", *Psychological Bulletin*, 88(3), 588-606.
- Chan, R., Herrera, L., & Santos, N. O. (1993). Dynamical instability for radiating anisotropic collapse. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 265(3), 533-544.
- Chen, F. F. (2007). "Sensitivity of Goodness of Fit Indexes to Lack of Measurement Invariance", *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 14(3), 464-504.
- Cheng, S. (2011). "Comparisons of Competing Models Between Attitudinal Loyalty and Behavioral Loyalty". *International Journal of Business and Social Science*, 2(10), 149-166.
- Cheung, G. W. & Rensvold, B. (2002). "Evaluating Goodness-of-Fit Indexes for Testing Measurement Invariance", *Structural Equation Modeling*, 9(2), 233-255.
- Clark, L. A. & Watson, D. (1995). "Constructing Validity: Basic Issues in Objective Scale Development", *Psychological Assessment*, 7(3), 309-319.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2. edn). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Crowson, H. M. (2020). "Testing for Measurement Invariance Using AMOS", (Çevrim içi) 27 Aralık 2020, https://drive.google.com/file/d/1GVi5dqRiScVdxJdJ27LGpP_x_Aixm2o0/, E.T: 8 Ağustos 2023.
- Deniz, Z. (2007). The adaptation of psychological scales. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 40(1), 1-16.
- Dogruel, L., Masur, P. & Joeckel, S. (2022). "Development and Validation of an Algorithm Literacy Scale for Internet Users", *Communication Methods and Measures*, 16(2), 115-133.
- Eslami, M., Rickman, A., Vaccaro, K., Aleyasen, A., Vuong, A., Karahalios, K., ... & Sandvig, C. (2015, April). "I always assumed that I wasn't really that close to [her]" Reasoning about invisible algorithms in news feeds. In *Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing systems* (pp. 153-162).
- Flowers, Claudia P.; Raju, Nambury S. ve Oshima, T. C. (2002). "Measurement Equivalence: A Comparison of Methods Based on Confirmatory Factor Analysis and Item Response Theory", *Journal of Applied Psychology*, 87(3), 517-529.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39-50.
- Hair, J. F., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Black, W. C. (2019). *Multivariate Data Analysis*, 8. edn., Hampshire: Cengage Learning EMEA.
- Hambleton, R. K., & Patsula, L. (1998). Adapting tests for use in multiple languages and cultures. *Social indicators research*, 45(1), 153-171.
- Hançer, M. (2003). Ölçeklerin Yazım Dilinden Başka Bir Dile Çevirileri ve Kullanılan Değişik Yaklaşımlar. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(10), 47-59.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the academy of marketing science*, 43(1), 115-135.
- Hofmans, J., Dries, N., & Pepermans, R. (2008). The Career Satisfaction Scale: Response bias among men and women. *Journal of vocational behavior*, 73(3), 397-403.
- Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). "Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives", *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55.

- John, O. P., & Benet-Martínez, V. (2000). Measurement: Reliability, construct validation, and scale construction. *Handbook of research methods in social and personality psychology*.
- Kline, R. B. (2019). *Yapısal Eşitlik Modellemesinin İlkeleri ve Uygulaması*, Çev. Ed. Sedat Şen, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 262-299.
- Likert, Rensis (1932). "A Technique for the Measurement of Attitudes", *Archives of Psychology*, No. 140, 1-55.
- Marsh, H. W. (2006). "OECD's Brief Self-Report Measure of Educational Psychology's Most Useful Affective Constructs: Cross-Cultural, Psychometric Comparisons Across 25 Countries", *International Journal of Testing*, 6(4), 311-360.
- Meredith, W., & Teresi, J. A. (2006). An essay on measurement and factorial invariance. *Medical care*, 44(11), 69-S77.
- Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory*, 3. edn. New York: McGraw-Hill.
- Orçan, F. (2018). "Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi: İlk Hangisi Kullanılmalı", *Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi*, 9(4), 413-421.
- Pallant, J. (2020). *Spss Kullanma Kılavuzu*, Çev. Sibel Balcı ve Berat Ahi, Ankara: Anı Yayıncılık.
- Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. (2003). *Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research*. Sage.
- Postman, N. (1986). *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*, London: Penguin Books.
- Putnick, D. L., & Bornstein, M. H. (2016). Measurement invariance conventions and reporting: The state of the art and future directions for psychological research. *Developmental review*, 41, 71-90.
- Schermelleh-Engel, K. & Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). "Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures". *Methods of Psychological Research Online*, 8(2), 23-74.
- Seçer, İ. (2018). *Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci: Spss ve Lisrel Uygulamaları*, Ankara: Anı Yayıncılık.
- Sousa, V. D., & Rojjanasrirat, W. (2011). Translation, adaptation and validation of instruments or scales for use in cross-cultural health care research: a clear and user-friendly guideline. *Journal of evaluation in clinical practice*, 17(2), 268-274.
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics*, 6th edn., Boston: Pearson Education.
- Teo, T. S., Srivastava, S. C., & Jiang, L. I. (2008). Trust and electronic government success: An empirical study. *Journal of management information systems*, 25(3), 99-132.
- Thompson, B. (2004). *Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications*. Washington, DC, American Psychological Association.
- Worthington, R. L., ve Whittaker, T. A. (2006). "Scale Development Research: A Content Analysis and Recommendations for Best Practices", *The Counseling Psychologist*, 34(6), 806-838.
- Yalçın, S. (2021). "Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Bilgi Notu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü", (Çevrim içi), <http://egitim.ankara.edu.tr/2021/06/28/olcek-gelistirme-ve-uyarlama-sureci-hk/>, E.T: 7 Kasım 2022.
- Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46, 74-85.
- Yılmaz, M. (2024). *Sosyal Medya Kullanıcılarının Algoritmik Okuryazarlık Düzeyleri: Haber Tüketimi Örneği* [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
- Zarouali, B., Boerman, S. C., & de Vreese, C. H. (2021). Is this recommended by an algorithm? The development and validation of the algorithmic media content awareness scale (AMCA-scale). *Telematics and Informatics*, 62, 101607.

EK: AMİF Ölçeği

Algoritmik Medya İçeriği Farkındalık Ölçeği

1. Kesinlikle Farkında Değilim 2. Farkında değilim 3. Kararsızım 4. Farkındayım 5. Kesinlikle Farkındayım

İçerik Filtreleme	1	2	3	4	5
(Platform ismi) bana (medya içeriği) önermek için algoritmaları kullanır.					
Algoritmalar, belirli (medya içeriği) diğerlerine göre öne çıkarmak için kullanılır.					
(Platform ismi) belirli (medya içeriği) bana uyarlamak için algoritmaları kullanır.					
Otomatik Karar Verme					
(Platform ismi) otomatik kararlara dayalı olarak (medya içeriği) bana göstermek için algoritmaları kullanır.					
Algoritmalar, (Platform ismi) bana hangi (medya içeriği) gösterileceğine karar verirken insani yargılara gerek duymaz.					
Algoritmalar, (Platform ismi) hangi (medya içeriği) göreceğim konusunda otomatik kararlar verir.					
İnsan-Algoritma Etkileşimi					
Algoritmaların bana önerdiği (medya içeriği), (Platform ismi) çevrim içi davranışlarıma bağlıdır.					
Algoritmaların (Platform ismi) bana önerdiği (medya içeriği), internetteki çevrim içi davranış verilerime bağlıdır.					
Algoritmaların (Platform ismi) bana önerdiği (medya içeriği), internette çevrim içi olarak sunduğum verilere bağlıdır.					
Etik Düşünceler					
Algoritmaların (Platform ismi) belirli (medya içeriği) bana göstermeye karar vermesinin nedeni her zaman şeffaf değildir.					
Algoritmaların (Platform ismi) bana önerdiği (medya içeriği), ön yargılar gibi insani davranışlara bağlı olabilir.					
Algoritmalar, (Platform ismi) belirli (medya içeriği) önermek için kişisel verilerimi kullanır ve bunun çevrim içi gizliliğim üzerinde sonuçları vardır.					

Not: **Platform ismi** olarak belirtilen yerlere yazılacak platform ismi kesme işareti ile ayrılarak -de/-da ve -deki/-daki ekleri getirilebilmektedir. Örn: Instagram'da, Instagram'daki, Twitter'da, Twitter'daki, YouTube'da, YouTube'daki, Netflix, Netflix'teki. **Medya içeriği** olarak belirtilen yerlere platformun içeriği tekil olarak veya

-i, -in, -ı, -ın ekleri cümlenin uygunluđuna göre kullanılabilir. Örn; gönderileri, videoları, filmleri, dizileri.